

УДК 338.48 EDN: JJQGFP
DOI: 10.5281/zenodo.12629257

КУСЕРОВА Анна Ивановна

*Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
старший преподаватель; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ТУРИЗМЕ РОССИИ

Развитие туризма как комплексной области экономики зависит от различных составляющих, включая развитие инфраструктуры, в первую очередь – транспортной. Одним из аспектов транспортного обслуживания туристов является создание и использование необычных видов транспорта. Поэтому за цель исследования принимается характеристика использования нестандартных видов транспорта в туризме России. Обозначенная цель достигается с помощью обоснования изученности данной проблемы, а различные методы исследования позволяют сделать соответствующие выводы, касающиеся понятия «нестандартные виды транспорта» и применения таких видов транспорта в туризме. Изучен опыт различных стран в использовании нестандартных видов транспорта и выделены его основные направления. Акцент сделан на рельсовом, наземном и специализированном транспорте, некоторые разновидности которых применяются в туризме России. При характеристике рельсового транспорта автором выделены детские железные дороги как наиболее перспективный для туристского использования вид транспорта. Среди наземных видов транспорта отмечен фантастар как экологичный, инновационный, перспективный вид нестандартного транспорта. Отдельно отмечены канатные дороги как специализированный вид транспорта, который также находит широкое применение в перевозке туристов. Автором выявлены проблемы использования нестандартных видов транспорта в туризме России и определены некоторые перспективы на будущее.

Ключевые слова: туризм, нестандартные виды транспорта, трансфер, экскурсии, канатные дороги, детские железные дороги, фантастар

Для цитирования: Кусерова А.И. Использование нестандартных видов транспорта в туризме России // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 154–165. DOI: 10.5281/zenodo.12629257.

Дата поступления в редакцию: 25 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 338.48 EDN: JJQGFP
DOI: 10.5281/zenodo.12629257

Anna I. KUSEROVA

Ogarev Mordovia State University (Saransk, Rep. of Mordovia, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru

NON-STANDARD TRANSPORT IN RUSSIAN TOURISM

Abstract. Tourism as a complex area of the economy depends on various components, including the development of infrastructure, primarily transport. One of the aspects of tourist transport services is the creation and use of unusual modes of transport. Therefore, the purpose of the study is to characterize the use of non-standard modes of transport in tourism in Russia. This goal is achieved by substantiating the study of this problem, and various research methods allow us to draw appropriate conclusions regarding the concept of «non-standard modes of transport» and role of such modes of transport in tourism. The experience of various countries in the use of non-standard modes of transport has been studied and its main directions have been highlighted. The emphasis is on rail, land and specialized transport, some varieties of which are used in tourism in Russia. When characterizing rail transport, the author identifies children's railways as the most promising type of transport for tourist use. Among the land-based modes of transport, fantastar is noted as an environmentally friendly, innovative, promising type of non-standard transport. Cable cars are separately noted as a specialized mode of transport, which is also widely used in the transportation of tourists. The author identifies the problems of using non-standard modes of transport in Russian tourism and identifies some prospects for the future.

Keywords: tourism, non-standard modes of transport, transfers, excursions, cable cars, children's railways, fantastar

Citation: Kuserova, A. I. (2024). Non-standard transport in Russian tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 154–165. doi: 10.5281/zenodo.12629257. (In Russ.).

Article History

Received 25 March 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Транспорт играл важную роль в жизни общества во все времена. На современном этапе значение его неизмеримо выросло. Сегодня существование любого государства немислимо без развитой транспортной сферы. Изучение транспортного обслуживания в туризме имеет значение, поскольку транспорт наряду с размещением входит в число базовых услуг туристского продукта. В последнее время особую актуальность и популярность среди туристов приобретают те транспортные услуги, которые подразумевают применение какого-либо необычного вида транспорта. В связи с этим определённую актуальность имеют исследования, связанные с возможностями использования нестандартных видов транспорта в туризме.

Объектом исследования являются нестандартные виды транспорта. В качестве предмета исследования выступают различные способы использования нестандартных видов транспорта в туризме России.

Цель данного исследования – охарактеризовать использование нестандартных видов транспорта в туризме России.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- рассмотреть теоретические аспекты нестандартных видов транспорта;
- проанализировать зарубежный и российский опыт использования нестандартных видов транспорта в туризме;
- определить проблемы и перспективы использования нестандартных видов транспорта в туризме России.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Работ, посвящённых транспорту в целом и транспортному обслуживанию в туризме в частности, достаточно много. При этом круг рассматриваемых вопросов весьма широк. Чаще всего встречаются научные статьи, посвящённые какому-либо конкретному аспекту изучаемой темы, а также учебные издания, рассматривающие организацию транспортно-

го туристского обслуживания в целом.

Выделяется ряд основных вопросов, затрагиваемых в отечественных и зарубежных публикациях:

- разработка турпродуктов на основе какого-либо вида транспорта, в том числе нестандартного [3, 4, 6, 16];
- проблемы разработки и функционирования отдельных видов транспорта [8, 19, 22];
- общий обзор состояния транспортного обслуживания в туризме [9, 12, 21, 24];
- инновационные и экологичные виды транспорта [23, 27, 28];
- региональный анализ применения нестандартных видов транспорта [15, 18, 19, 25, 26].

При этом необходимо отметить наличие публикаций, посвящённых непосредственно использованию нестандартных видов транспорта в туризме [2, 13]. Однако существует ряд вопросов, остающихся открытыми и требующих дополнительных исследований.

Методы и методология

В работе применялись общенаучные методы анализа и синтеза, с помощью которых были выявлены особенности нестандартных видов транспорта. Метод сравнения использовался для теоретического обоснования взглядов на понятие «нестандартные виды транспорта». Метод обобщения позволил сделать выводы о специфике использования нестандартных видов транспорта в туризме.

Результаты исследования

Транспортом называют общность всех видов путей связи, транспортных, технических устройств и сооружений на путях связи и обеспечение перевозки людей и грузов в различных целях. Если рассматривать понятие «транспорт» лишь с позиций трактовки его в энциклопедических словарях, то основная роль средств передвижения в туризме заключается именно в перемещении путешественника из одного пункта в другой. Но туризм является специфической областью деятельности, которая позволяет отойти от стереотипного понятия «транспортное средство» и рассмотреть

средства перевозок людей в более широком смысле слова.

Существуют различные классификации транспортных средств. Наиболее устоявшаяся, общепризнанная являются Междуна-

родная классификация ЮНВТО, классификация М.Б. Биржакова [5]. Но, как правило, в официальных классификациях не встречается понятий, связанных с необычными, нестандартными видами транспорта (табл. 1).

Таблица 1 – Определения термина «нестандартные виды транспорта»

Источник	Термин	Определение	Пример
Аксенов И.Я. «Единая транспортная система» [1]	Специфические виды транспорта	Это в основном транспорт беспрепятственного действия	Трубопроводы, конвейеры, канатно-подвесные и моно-рельсовые дороги
	Специализированные виды транспорта	Это разновидности привычного транспорта, которые сосредоточены на конкретных категориях грузов или на специальных условиях перевозки	Пнеumo- и гидротранспорт, автомобили с компрессорными установками, машины технической помощи, санитарные машины
Бутко И.И. «Транспортное обслуживание туризма» [7]	Нестандартные виды транспорта	Это необычные, не используемые повсеместно транспортные средства, которые не имеют достаточно обширного распространения или те, что появились недавно	Воздушный шар, парашют, судна на воздушной подушке
Кусков А.С. «Транспортное обеспечение в туризме» [14]	Экзотические виды транспорта	Это средства передвижения, используемые в экзотическом туризме, нестандартные и не используемые повсеместно транспортные средства	Рикши, лодки с прозрачным дном, ивовые сани
Солодкий А.И. «Транспортная инфраструктура» [20]	Новые виды транспорта	Это средства передвижения, появившиеся сравнительно недавно и ещё не получившие широкого распространения	Беспилотный транспорт, транспорт на биотопливе
Гуляев В.Г. «Организация туристских перевозок» [11]	Нетрадиционные виды транспорта	Это средства передвижения, которые нечасто используются в повседневной жизни или те транспортные средства, которые применяются для перевозки людей и грузов в какой-то определённой стране или регионе, где невозможно использование более традиционного транспорта	Катание на животных

Анализ табл. 1 показывает, насколько велик разброс понятий, определяющих какие-либо необычные виды транспорта, и насколько сложно выделить одно понятие, которое в полной мере определяло бы термин «нестандартные виды транспорта». Например, определение «новые виды транспорта» представляется относительным, так как сроки воплощения в жизнь новых идей могут оказаться достаточно большими и выходящими за пределы понимания новизны. Понятие «экзоти-

ческие виды транспорта» напрямую связано с определением экзотического туризма. Под экзотикой люди обычно понимают что-то необыкновенное, то, что многим может показаться удивительным и своеобразным. Экзотикой может считаться природа, искусство, культура и обычаи других стран и народов. Экзотический туризм – это путешествие в необычные места, часто связанное с экстремальными видами отдыха. Часто его называют приключенческим туризмом. Подобные путешествия в

необычные места нередко подразумевают использование необычных видов транспорта, за неимением привычных автомобилей, автобусов, катеров и поездов [4]. С учётом последнего фактора – невозможности использовать привычные средства передвижения – правильнее использовать термин «нетрадиционные виды транспорта», распространённый в зарубежных странах.

Все представленные определения нестандартных видов транспорта отличаются друг от друга, но имеют общее основание, заключающееся в том, что у нестандартных средств передвижения нет широкого распространения в обыденной жизни людей. Это тот транспорт, который применяется в определённых целях, когда это считается рациональным и целесообразным. Кроме того, исходя из самого понятия «нестандартный», таковыми можно назвать те виды транспорта, которые не включены в стандарты – нормативные документы, устанавливающие нормы, правила, требования к какому-либо объекту, в данном случае – к транспорту. Например, в России существуют национальные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТП), стандарты научно-технических инженерных обществ и общественных объединений (СТО), технические условия (ТУ). В табл. 2 указаны транспортные средства, которые регламентируются национальными стандартами.

Таким образом, можно сформулировать следующее определение: нестандартные виды транспорта – необычные виды транспорта, широко не используемые в хозяйственной деятельности, но применяемые коренными народами, а также не классифицируемые нормативно-правовыми актами.

Вместе с тем, провести классификацию нестандартных видов транспорта достаточно просто, применяя те же классификационные признаки, что и к другим видам транспорта. Так, М.А. Арутюнян выделяет три группы нетрадиционных видов транспорта (рис. 1).

Таблица 2 – Виды транспорта в национальных стандартах России

<i>Группа ГОСТов</i>	<i>Транспортные средства</i>
Авиация	Аэростаты, стратостаты, дирижабли, самолёты, вертолёты, планеры, автожиры
Автомобили, тракторы и тягачи	Автобусы, легковые автомобили, грузовые автомобили, троллейбусы, тракторы, тягачи, снегоходы, снегоболотоходы, автокары, автомобили-дома, внедорожные автомобили, электробусы, электромобили
Железнодорожный транспорт	Поезда, электропоезда, рельсовые автобусы, автомотрисы, электромотрисы, метрополитен, трамваи, монорельс, мотовозы
Мотоциклы и велосипеды	Велосипеды, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, мотовездеходы, мотороллеры
Судостроение	Катера, шлюпки, плоты, гребные и моторные лодки, подводные аппараты, яхты, катамараны, теплоходы, суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, глиссирующие суда, экранопланы, паромы, ледоколы

Используя данную классификацию и государственные стандарты, можно привести несколько примеров применения нестандартных видов транспорта.

Одним из самых популярных видов транспорта в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии является рикша – повозка (обычно двухколёсная), которую тянет за собой человек. В настоящее время наиболее распространены велорикши и моторикши. Велорикши изначально создавались в Японии, а после стали активно использоваться в Восточной и Южной Азии [25]. Авторикши (тук-тук, моторикша, мототакси) широко применяются в Южной и Юго-Восточной Азии (рис. 2). Стоит отметить, что различные типы рикш используются как местными жителями, так и туристами – как дешёвое средство трансфера и развлечения, приобретение к местной культуре.

Рис. 1 – Классификация нетрадиционных видов транспорта [2]

Рис. 2 – Рикша, велорикша и моторикша^{1,2}

На острове Мадейра с XIX в. основным средством передвижения из горной местности до столицы служили корзины из ивовых прутьев. Их помещали на деревянные рейки, смазанные маслом, для лучшего скольжения и увеличения скорости. Управление осущест-

вляли два водителя при помощи веревок, которые привязывали к рейкам. В настоящее время санки-корзины стали популярным аттракционом у туристов и как повседневный вид транспорта не используются³.

К нестандартным видам транспорта, сов-

¹ Рикши в Китае // Спутник туриста – туристические фото. URL: <https://trip-for-the-soul.ru/foto/rikshi-v-kitae.html> (Дата обращения: 08.01.2024).

² 12 «народных» автомобилей, заслуживших наибольшую популярность в разных странах мира // Интернет-проект Novate.Ru. URL: <https://novate.ru/blogs/030218/44759/> (Дата обращения: 08.01.2024).

³ Виды транспорта в туризме для путешествий и отдыха. URL: <https://turvopros.com/vidyi-transporta-v-turizme-dlya-puteshestviy-i-otdyiha/> (Дата обращения: 08.01.2024).

мещающим среды своего применения, относится так называемый автобус-амфибия. Он представляет собой автобус вместимостью 40–50 чел., способный перемещаться в воде, и используется, как правило, в туристских целях. Например, в Лондоне такой автобус с туристами курсирует по Темзе. В Торонто он называется Нирро, и с его помощью проводятся обзорные экскурсии с погружением в озеро Онтарио. В Роттердаме данный вид транспорта называют «Амфибус» и используют для прогулок по каналам города⁴.

Применение гужевого транспорта является достаточно привычным способом использования силы животных, хотя и не имеет повсеместного распространения. В странах со слабо развитой транспортной инфраструктурой использование животных как средств перемещения людей и грузов является единственным видом перевозок. Поэтому к нестандартным видам транспорта можно отнести не конные, верблюжьи и собачьи упряжки, а катание на буйволе, которое предлагают туристам во Вьетнаме и в ряде других азиатских стран, на страусах – в Южной Африке и на гигантских черепахах – в Кении [17, 24].

Исходя из описанного мирового опыта применения нестандартных видов транспорта, можно сделать вывод о наиболее распространённых формах использования нестандартных видов транспорта в туризме:

- как средство развлечения,
- как средство передвижения на короткие расстояния (трансфер),
- как средство передвижения на большие расстояния,
- как транспорт для экскурсий,
- как городской общественный транспорт.

В мире нестандартные виды транспорта чаще всего используются для развлечения и трансфера туристов.

В настоящее время можно сказать, что нестандартных видов транспорта в России достаточно небольшое количество, но все они интересны, обладают своими особенностями и привлекательны для туристов:

- рельсовый транспорт: Волгоградский метротрам, Владивостокский фуникулёр, детские железные дороги;
- наземный транспорт: фантастар;
- специализированный транспорт: канатные дороги.

Таблица 3 – Детские железные дороги в России⁵

<i>Наименование железной дороги</i>	<i>Наименование детской железной дороги</i>
Московская	Московская (Кратовская), Тульская (Новомосковск)
Октябрьская	Малая (Санкт-Петербург)
Северная	Ярославская
Приволжская	Волгоградская
Куйбышевская	Уфимская, Пензенская
Горьковская	Нижегородская, Казанская
Северо-Кавказская	Ростовская, Владикавказская
Юго-Восточная	Детская железная дорога г. Лиски
Свердловская	Свердловская, Тюменская
Южно-Уральская	Курганская, Оренбургская, Челябинская
Западно-Сибирская	Кемеровская, Новосибирская
Красноярская	Красноярская
Восточно-Сибирская	Иркутская
Забайкальская	Читинская им. В.П. Калиничева, Свободненская им. Г.М. Фадеева
Дальневосточная	Хабаровская, Южно-Сахалинская

⁴ Необычные транспортные средства со всего мира // Специализированный поисковик тревел-услуг. URL: <https://travelask.ru/blog/posts/1064-neobychnye-transportnye-sredstva-so-vsego-mira> (Дата обращения: 08.01.2024).

⁵ Детские железные дороги // ОАО «Российские железные дороги». URL: <https://rzd.ru/ru/10986>. (Дата обращения: 08.01.2024).

Среди рельсового транспорта особо выделяются детские железные дороги. Они представляют собой обычные поезда уменьшенного формата, которые движутся по узкоколейной дороге, а управляются и обслуживаются юными железнодорожниками. Всего в России 25 детских железных дорог в разных городах (табл. 3).

Из табл. 1 видно, что больше всего детских железных дорог на Южно-Уральском направлении. Детские железные дороги открыты в течение всего летнего сезона, на них проводятся экскурсии и праздники для детей и взрослых⁵.

Волгоградский скоростной трамвай (метротрам) совмещает в себе наземную и подземную среды, поэтому его можно считать нестандартным. Владивостокский фуникулер входит в число нестандартных видов транспорта, поскольку является единственным в России, функционирующим в качестве общественного транспорта. Вместе с тем он может использоваться в туризме. По своему устройству с фуникулёром схожа канатная дорога, однако это специализированный транспорт, не относящийся к общепринятым видам транспорта. В России канатные дороги расположены в 21 городе и в большинстве своём имеют туристское назначение. Среди них можно выделить Нижегородскую канатную дорогу через Волгу, которая имеет самый большой в Европе безопорный пролёт над водой и является одновременно туристским и общественным транспортом.

Особым наземным видом транспорта является фантастар – конструкция из каркаса в виде бочки с закреплёнными внутри сидячими местами (рис. 3). Фантастар используется как транспорт для прогулок, часто его можно увидеть в городских парках.

Почти все виды нестандартного транспорта в нашей стране не имеют серьёзной конкуренции в своей среде. Исключение составляют Волгоградский метротрам, Нижегород-

ская канатная дорога и фантастар. Вместе с тем все нестандартные виды транспорта в России по-своему уникальны, обладают туристской привлекательностью и востребованностью в своих регионах. Наиболее распространённые формы использования нестандартных видов транспорта в туризме России – в качестве трансферного транспорта, средства развлечения и городского общественного транспорта.

Рис. 3 – Фантастар⁶

На наш взгляд, самый необычный и в силу этого перспективный для использования в туризме вид транспорта – это фантастар. Его можно использовать во многих городах России как экскурсионное средство передвижения. Фантастар обладает невысокой скоростью, и благодаря этому подобные маршруты будут интересны для лиц старшего возраста. Кроме того, экскурсии на фантастаре привлекут внимание людей, интересующихся инновациями и экологизацией, так как это электротранспорт.

Также имеют определённую перспективу в туризме детские железные дороги, поскольку они изначально созданы для коротких экскурсионных поездок. Вместе с этим детские железные дороги можно активнее использовать в профессиональной ориентации молодёжи, для привлечения на работу как в сфере железнодорожного транспорта, так и в сфере туризма.

Основные проблемы использования

⁶ Четыре экзотических вида транспорта Москвы и области, о которых вы могли не знать // Новости автопрома. URL: <https://auto.rambler.ru/other/42497669-na-kakih-neobychnyh-vidah-transporta-mozhno-prokatitsya-v-moskovskih-parkah/> (Дата обращения: 08.01.2024).

нестандартных видов транспорта в туризме России:

- специфичность транспортных средств, их приспособленность к конкретным условиям среды, что не позволяет использовать их в других регионах страны;
- высокая стоимость некоторых транспортных средств и низкая рентабельность;
- нормативно-правовое регулирование использования нестандартных видов транспорта в туризме (отсутствие утвержденного понятийного аппарата и правил использования);
- недостаточное использование транспорта в туристской деятельности (только для трансфера и развлечения).

Перспективы использования нестандартных видов транспорта в туризме России:

- совершенствование нормативно-правовой базы (утверждение официального определения нестандартных видов транспорта, разработка и внедрение стандартов по транспортному обслуживанию в туризме);
- широкое внедрение транспортных средств

типа фантастара в транспортное обслуживание туристов в городах России. Подобный вид транспорта имеет большие возможности применения и в Саранске (для экскурсий, тихого отдыха туристов старшего возраста и маломобильных туристов);

- испытание новых видов транспорта, особенно экологичных, среди туристов во время городских, деловых, промышленных экскурсий.

Заключение

Таким образом, в России достаточно много примеров необычного транспорта, большинство из которых появилось в результате необходимости решения каких-либо транспортных проблем. В итоге все эти оригинальные и нетрадиционные средства передвижения приобрели статус местных достопримечательностей и обрели популярность не только среди местного населения, но и среди туристов. При решении проблем применения нестандартного транспорта в туристской деятельности можно надеяться на развитие этих важных экономических сфер – туризма и транспорта.

Список источников

1. Аксенов И.Я. Единая транспортная система. М.: Высш. шк., 1991. 382 с.
2. Арутюнян М.А. Классификация альтернативных видов транспорта // Сборник трудов VIII конгресса молодых ученых. 2019. Т. 6. С. 17-20.
3. Афанасьева А.В., Гончарова О.В., Лагусев Ю.М., Семенова Л.В., Юдина Е.В. Железнодорожные перевозки как составляющая туристского ресурсного потенциала: мировой и российский контекст // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №1. С. 43-61. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10105.
4. Березуцкая М.С., Медведева А.А. Организация туров с использованием нетрадиционных видов транспорта // Мат. XIII Междунар. студ. науч. конф. «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018025460> (Дата обращения: 08.01.2024).
5. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. СПб.: Издат. дом Герда, 2007. 528 с.
6. Благовидова Н.Г., Баранова К.А. Интеграция туристических маршрутов и транспорта в мегаполисе // Архитектура и строительство России. 2017. №1(221). С. 35-44.
7. Бутко И.И., Ситников В.А. Транспортное обслуживание туризма. М.: МарТ; Ниж. Новгород: МарТ, 2006. 335 с.
8. Вассуф Я., Орлов А.И. Беспилотные транспортные средства – проблемы экономики и управления // Инновации в менеджменте. 2023. №4(38). С. 42-49.
9. Волкова Д.С. Транспортное обслуживание в туризме: вчера, сегодня, завтра // Современные научные исследования и инновации. 2020. №11. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2020/11/93721> (Дата обращения: 08.01.2024).

10. Володичева Е.А., Телепченкова Н.В. Использование необычного транспорта в туризме // Новое поколение. 2015. №8. С. 35-39.
11. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. М.: Финансы и статистика, 2003. 510 с.
12. Дунаев Н.В. Приоритеты стратегии развития транспортной системы страны на период до 2030 года // Транспорт Российской Федерации. 2019. № 3. С. 10–12.
13. Колгатова А.Г., Кусерова А.И. Нестандартные виды транспорта в туризме // Тенденции развития науки и образования. 2022. №84-6. С. 113-115.
14. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Транспортное обеспечение в туризме. М.: КноРус, 2014. 354 с.
15. Мухопад Ю.Ф., Суржик В.В. Нетрадиционные виды транспорта для сибирских регионов // Вестник ИрГТУ. 2011. №11(58). С. 131-137.
16. Оборин М.С. Караванинг как инновационный вид туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 36-46. doi: 10.24412/1995-0411-2021-2-36-46.
17. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание в туризме. М.: Издат. центр «Академия», 2012. 400 с.
18. Сарайкина С.В. Качество жизни населения стран Тропической Африки: социально-географический анализ: Дис. ... канд. геогр. наук. Саранск, 2001. 182 с.
19. Стельмах А.И. Вопросы применения нестандартных видов транспортных средств в условиях труднодоступных районов Севера // СИЛА систем. 2017. №2(3). С. 17-21.
20. Транспортная инфраструктура: учеб. и практ. / Под ред. А.И. Солодкого. М.: Издат-во Юрайт, 2024. 443 с.
21. Шестоперов С.А. Рынок транспортных услуг в сфере гостеприимства: баланс потребностей и возможностей // Известия Междунар. акад. аграрного образования. 2023. №66. С. 175-180.
22. Шкуропат С.Г., Жуков П.В. Транспортные средства размещения туристов как часть инфраструктуры туристской индустрии: проблемы типологии и функционирования в Ленинградской области // Экономика нового мира. 2019. Т.4. №1(13). С. 24-36.
23. Kröyer H. Bicycles, E-Bikes and Micromobility, A Traffic Safety Overview // International Encyclopedia of Transportation. 2021. Pp. 125-138. doi: 10.1016/b978-0-08-102671-7.10102-2.
24. Hall D.R. Transport for tourism: book review // Journal of Transport Geography. 1995. Vol.3. Iss.2. Pp. 149-150. doi: 10.3828/tpr.67.1.h5m4n26251u6586.
25. Hasan M.U., Dávila J.D. The politics of (im)mobility: Rickshaw bans in Dhaka, Bangladesh // Journal of Transport Geography. 2018. Vol.70. Pp. 246-255. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2018.06.002.
26. Loo L.Y. Le, Corcoran J., Mateo-Babiano D., Zahnow R. Transport mode choice in South East Asia: Investigating the relationship between transport users' perception and travel behaviour in Johor Bahru, Malaysia // Journal of Transport Geography. 2015. Vol. 46. Pp. 99-111. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2015.06.011.
27. Phoenix J. Pioneering sustainable and innovative transit solutions // Intelligent Transport. 2023. URL: <https://intelligenttransport.com/transport-articles/148048/pioneering-sustainable-and-innovative-transit-solutions/> (Accessed on January 8, 2024).
28. Rojas-Rueda D. New transport technologies and health // Advances in Transportation and Health. 2020. Pp. 225-237. doi: 10.1016/B978-0-12-819136-1.00009-7.

References

1. Aksenov, I. Ya. (1991). *Edinaya transportnaya sistema [Unified transport system]: A textbook*. Moscow: Higher School. (In Russ.).
2. Arutyunyan, M. A. (2019). *Klassifikaciya al'ternativnyh vidov transporta [Classification of alternative modes of transport]: Proceedings of the VIII Congress of Young Scientists, 6, 17-20*. (In Russ.).
3. Afanasieva, A. V., Goncharova, O. V., Lagusev, Yu. M., Semenova, L. V., & Yudina, E. V. (2020). *Zheleznodorozhnye перевозки kak sostavlyayushchaya turistskogo resursnogo potenciala: mirovoj i rossijskij kontekst [International cooperation in services sector: current issues]. Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 14(1), 43-61*. doi: 10.24411/1995-042X-2020-

10105. (In Russ.).
4. Berezuckaya, M. S., & Medvedeva, A. A. (2021). *Organizaciya turov s ispol'zovaniem netradicionnyh vidov transporta [Organization of tours using non-traditional modes of transport]: Materials of the XIII International Student Scientific Conference «Student Scientific Forum»*. URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018025460>. (Accessed on January 8, 2024). (In Russ.).
 5. Birzhakov, M. B., & Nikiforov, V. I. (2007). *Industriya turizma: perevozki [Tourism industry: transportation]*. St. Petersburg: Gerda Publishing House. (In Russ.).
 6. Blagovidova, N. G., & Baranova, K. A. (2017). Integraciya turistichestkih marshrutov i transporta v megapolise [Integration of tourist routes and transport in the metropolis]. *Arhitektura i stroitel'stvo Rossii [Architecture and Construction of Russia]*, 1(221), 35-44. (In Russ.).
 7. Butko, I. I., & Sitnikov, V. A. (2006). *Transportnoe obsluzhivanie turizma [Transport services for tourism]: A study guide*. Moscow: MarT; Nizhnij Novgorod: MarT. (In Russ.).
 8. Vassuf, Ya., & Orlov, A. I. (2023). Bepilotnye transportnye sredstva – problemy ekonomiki i upravleniya [Unmanned vehicles – problems of economics and management]. *Innovacii v menedzhmente [Innovations in Management]*, 4(38), 42-49. (In Russ.).
 9. Volkova, D. S. (2020). Transportnoe obsluzhivanie v turizme: vchera, segodnya, zavtra [Transport services in tourism: yesterday, today, tomorrow]. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii [Modern scientific research and innovation]*, 11. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2020/11/93721> (Accessed on January 8, 2024). (In Russ.).
 10. Volodicheva, E. A., & Telepchenkova, N. V. (2015). Ispol'zovanie neobychnogo transporta v turizme [The use of unusual transport in tourism]. *Novoe pokolenie [The new generation]*, 8, 35-39. (In Russ.).
 11. Gulyaev, V. G. (2003). *Organizaciya turistskih perevozok [Organization of tourist transportation]*. Moscow: Finance & Statistics. (In Russ.).
 12. Dunaev, N. V. (2019). Prioritety strategii razvitiya transportnoj sistemy strany na period do 2030 goda [Priorities of the country's transport system development strategy for the period up to 2030]. *Transport Rossijskoj Federacii [Transport of the Russian Federation]*, 3, 10-12. (In Russ.).
 13. Kolgatova, A. G., & Kuserova, A. I. (2022). Nestandartnye vidy transporta v turizme [Non-standard modes of transport in tourism]. *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 84-6, 113-115. (In Russ.).
 14. Kuskov, A. S., & Dzhaladyan, Yu. A. (2014). *Transportnoe obespechenie v turizme [Transport provision in tourism]: A textbook*. Moscow: KnoRus. (In Russ.).
 15. Mukhopad, Yu. F., & Surzhik, V. V. (2011). Netradicionnye vidy transporta dlya sibirskih regionov [Non-traditional modes of transport for Siberian regions]. *Vestnik IrGTU [Bulletin of the IrSTU]*, 11(58), 131-137. (In Russ.).
 16. Oborin, M. S. (2021). Karavaning kak innovacionnyj vid turizma [Caravanning as an innovative type of tourism]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 15, 2, 36-46. doi: 10.24412/1995-0411-2021-2-36-46. (In Russ.).
 17. Osipova, O. Ya. (2012). *Transportnoe obsluzhivanie v turizme [Transport services in tourism]: A textbook*. Moscow: Academy. (In Russ.).
 18. Sarajkina, S. V. (2001). *Kachestvo zhizni naseleniya stran Tropicheskoy Afriki: social'no-geograficheskij analiz [The quality of life of the population of Tropical Africa: socio-geographical analysis]: Candidate of Geographical Sciences thesis*. Saransk. (In Russ.).
 19. Stel'mah, A. I. (2017). Voprosy primeneniya nestandardnyh vidov transportnyh sredstv v usloviyah trudnodostupnyh rajonov Severa [Issues of using non-standard types of vehicles in the conditions of remote areas of the North]. *Sila sistem [The power of systems]*, 2(3), 17-21. (In Russ.).
 20. Solodkiy, A. I. (Ed.). (2024). *Transportnaya infrastruktura [Transport infrastructure]: A textbook and tutorial*. Moscow: Yurayt Publ. House. (In Russ.).
 21. Shestoperov, S. A. (2023). Rynok transportnyh uslug v sfere gostepriimstva: balans potrebnostej i vozmozhnostej [The market of transport services in the field of hospitality: a balance of needs

- and opportunities]. *Izvestiya Mezhdunarodnoj akademii agrarnogo obrazovaniya [Proceedings of the International Academy of Agricultural Education]*, 66, 175-180. (In Russ.).
22. Shkuropat, S. G., & Zhukov, P. V. (2019). Transportnye sredstva razmeshcheniya turistov kak chast' infrastruktury turistskoj industrii: problemy tipologii i funkcionirovaniya v Leningradskoj oblasti [Tourist accommodation vehicles as part of the infrastructure of the tourism industry: problems of typology and functioning in Leningrad Region]. *Ekonomika novogo mira [The economy of the new world]*, 4(1/13), 24-36. (In Russ.).
23. Kröyer, H. (2021). Bicycles, E-Bikes and Micromobility, A Traffic Safety Overview. *International Encyclopedia of Transportation*, 125-138. doi: 10.1016/b978-0-08-102671-7.10102-2.
24. Hall, D. R. (1995). Transport for tourism: book review. *Journal of Transport Geography*, 3(2), 149-150. doi: 10.3828/tpr.67.1.h5m4n2625l1u6586.
25. Hasan, M. U., & Dávila, J. D. (2018). The politics of (im)mobility: Rickshaw bans in Dhaka, Bangladesh. *Journal of Transport Geography*, 70, 246-255. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2018.06.002.
26. Loo, L. Y. Le, Corcoran, J., Mateo-Babiano, D., & Zahnow, R. (2015). Transport mode choice in South East Asia: Investigating the relationship between transport users' perception and travel behaviour in Johor Bahru, Malaysia. *Journal of Transport Geography*, 46, 99-111. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2015.06.011.
27. Phoenix, J. (2023). *Pioneering sustainable and innovative transit solutions. Intelligent Transport*. URL: <https://intelligenttransport.com/transport-articles/148048/pioneering-sustainable-and-innovative-transit-solutions/> (Accessed on January 8, 2024).
28. Rojas-Rueda, D. (2020). New transport technologies and health. *Advances in Transportation and Health*, 225-237. doi: 10.1016/B978-0-12-819136-1.00009-7.